

ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043545>

Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь между синтагматическими и парадигматическими аспектами лексической системы языка. Анализируются как лексические единицы организуются в контексте синтагмы (комбинации слов в предложении) и парадигмы (группы слов, обладающих общими грамматическими характеристиками). Исследуются современные лингвистические тенденции, влияющие на эту структуру, такие как влияние глобализации, технологических изменений и культурных трансформаций. В статье также подчеркивается важность учета этих тенденций для понимания динамики языка и его развития.

Ключевые слова: парадигматика, синтагматика, диахронический подход, синхронический подход, структурный подход, морфологические категории, синтаксические категории.

Парадигматика и синтагматика являются ключевыми понятиями в лингвистике, которые помогают понять структуру и функционирование языка. Она описывает отношения между элементами одной категории, которые могут заменять друг друга в определенном контексте. Это касается, например, различных форм одного слова (склонение, спряжение) или синонимов. В свою очередь, синтагматика изучает связи между словами в предложении, их последовательность и сочетания. Например, в предложении "Бабушка вяжет шарф" слова образуют синтагматическую цепочку, где каждое слово зависит от соседних.

Фердинанд де Соссюр выделил парадигматику и синтагматику как две стороны одного и того же языкового явления, подчеркивая их взаимосвязь. Соссюр описывает синтагматические отношения как связи между элементами в последовательности (например, в предложении). Эти отношения касаются того, как слова и морфемы комбинируются друг с другом в линейной структуре.

Хомский развил концепцию "грамматики", где синтагматические структуры играют важную роль в формировании предложений. Н. Хомский утверждает, что грамматика языка, которая содержит систему правил, характеризуется трансформационным отношением, что существует между глубинными и поверхностными структурами. Эта логика убедительна, если грамматика «нацелена на то, чтобы охватить творческий аспект – применимую к бесконечной совокупности пар глубинных и поверхностных структур». [1,с.96]

Помимо этого Хомский использует формальные модели [2,с.64], используя математические и логические методы для описания грамматических структур, что позволяет более точно анализировать язык и его правила.

Елемслев, в свою очередь, акцентировал внимание на функциональных аспектах языка и его структурной организации. Один из теоретиков и лидеров структурной лингвистики, создатель глоссематики. [3,с.44] Последователь и пропагандист учения Ф. де Соссюра. Елемслев подчеркивал важность синтаксических структур и их

функциональных ролей в языке. Он исследовал, как элементы языка (слова, морфемы) взаимодействуют в рамках предложений. А также, акцентировал внимание на том, как грамматические категории и формы образуют системы, позволяющие языковым единицам функционировать как взаимозаменяемые.

Исследования, посвященные синтагматике и парадигматике, а также их взаимодействию в лексической системе языка. Русские лингвисты, такие как Лев Владимирович Щерба, Николай Сергеевич Трубецкой и Роман Якобсон, также внесли значительный вклад в изучение парадигматических и синтагматических отношений. Щерба акцентировал внимание на фонетических и морфологических аспектах языка, подчеркивая важность контекста для понимания значений слов.

В работе Льва Владимировича Щербы «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» [4.,с.50] вопросы синтагматики и парадигматики играют ключевую роль в понимании языковых явлений. Щерба предлагает рассматривать язык как систему, состоящую из различных уровней анализа, при этом выделяет три аспекта языковых явлений: синтагматический, парадигматический и семантический, что позволяет глубже понять структуру и функционирование языка. Каждый из этих аспектов фокусируется на различных отношениях между языковыми элементами. Одной из ключевых работ Трубецкого является "Основы фонологии"[5.,с.78], где он излагает свои идеи о фонологических системах и их структуре, что включает обсуждение парадигматических и синтагматических отношений. Работа Якобсона "Поэтика"[6.с,34] рассматривает, как синтагматические связи могут быть нарушены для создания новых смыслов, в то время как парадигматические выборы играют ключевую роль в создании ритма и звучания.

Выдающийся узбекский лингвист Бердалиев Абдували, говоря о семантико-сигнификативной парадигматике, относящейся к плану содержания языка, важную роль играют омонимия и полисемия. В круг данной парадигматики входят такие асимметрические явления как полифункциональность, совмещение значений и амфиболия. «Асимметрия моделей СПП имеет парадигматические отношения двух планов – плана формально-структурного и семантико-сигнификативного. При формально-структурном плане асимметрии в парадигматических отношениях объединяются материальные субстанции моделей СПП; при семантико-сигнификативном плане - идеальные (сигнификативные) субстанции моделей СПП.» [7.,с. 201]

Парадигматические отношения, по Соссюру, относятся к выбору элементов из одного и того же класса. Это касается того, как элементы могут заменять друг друга в определенном контексте (например, выбор между разными формами слова).

Ельмслев предложил, такие термины как «план выражения» и «план содержания». План выражения – это аспект языка, который относится к форме знаков, т.е. к тому, как информация представлена в языке. Он включает в себя звуковые или графические формы слов, их фонетические и морфологические характеристики. В синтагматическом аспекте план выражения касается того, как слова комбинируются в предложении и как они воспринимаются на слух или на письме. Например, "Он читает книгу." Глагол "читает" требует дополнения "книгу", чтобы завершить смысл. Синтагматическая связь между глаголом и дополнением важна для понимания действия.

Якобсон начал ориентироваться на установление самых широких связей лингвистики с другими науками, выступая против любых форм изоляционизма. Эти аспекты делают работы Романа Якобсона важными для понимания не только теории языка, но и практического применения лингвистических знаний в различных областях, таких как литература, психология и социология. [6., с.215] Применяет когнитивные аспекты в анализе языковых структур, рассматривая, как человеческое восприятие и мышление влияют на формирование синтагматических и парадигматических связей.

В узбекской лингвистике также наблюдается интерес к синтагмо-парадигматическим структурам. Ученые, такие как Бердалиев Абдували, Мирзакулов Турсунали и Зияев Аваз Ихтиёрович, адаптировали зарубежные концепции к специфике узбекского языка. Бердалиев акцентировал внимание на взаимосвязи между морфологией и синтаксисом, исследуя парадигматические отношения в узбекском языке.

Синтагматический аспект касается линейного сочетания элементов в речи, то есть того, как слова и другие языковые единицы комбинируются в высказываниях. Надо иметь в виду, что в устном языке и фраза, и ее перевод могут иметь тройную ритмическую форму, каждая из которых имеет свое значение. [8, с.124]

Парадигматический аспект сосредоточен на отношениях между элементами, которые могут быть взаимозаменяемыми в определенных контекстах. Это включает в себя морфологические и синтаксические категории, которые позволяют создавать различные формы слов и предложений. При чем, опираясь на эксперимент в морфологии можно любому иностранному лингвисту, с помощью утвержденных норм в языке, выявить правильные сегменты тех или иных слов.

Трубецкой развил идеи о фонемах и их функциях в языке, что позволило глубже понять парадигматические связи.

Его работы отличаются тем, что Трубецкой акцентировал внимание на фонологических аспектах языка, рассматривая синтагматические и парадигматические отношения в контексте фонем и их взаимодействий. Он подчеркивал, что фонемы могут изменять свое значение и функции в зависимости от их позиции в слове и окружении. В отличие от некоторых своих предшественников, Трубецкой рассматривал язык как систему, где синтагматические и парадигматические отношения взаимосвязаны. Он подчеркивал, что каждое слово или фонема не может быть понято вне контекста всей системы языка.

Мирзакулов Турсунали, единственный лингвист в узбекском языкознании, который описал системно-структурный метод и достижения в научном сегменте парадигматики и синтагматики. При этом были созданы учебники и учебно - методические пособия. А также, за счет выявления основных понятий, характерных для языковой системы синтагматики и парадигматики, учитывая законы внутри этих отношений и внедрение этих понятий в практическом применении, приводит к глубокому пониманию сущности морфемных единиц.

Зияев Аваз Ихтиёрович развил идеи о функциональных аспектах языка и его структурной организации, что позволило глубже понять синтагматические связи. Их работы свидетельствуют о богатстве и разнообразии подходов к изучению лексической системы языка в рамках узбекской лингвистики. Исследовал категории интенсификации и деинтенсификации в языке, что позволяет выявить важные изменения в уровнях

языковых единиц, таких как качество, количество и нормы синтагмо-парадигматических сегментов. В своей работе он подчеркнул, что диалектика развития языка основывается на образовании новых фонетических, лексико-семантических и морфемных единиц, где более сложные единицы формируются из более простых, что соответствует общему закону языковой системы о превращении количественных изменений в качественные.

Якобсон исследовал семиотические аспекты языка, рассматривая язык как систему знаков. Его работы выявили сложности в классификации и интерпретации парадигматических и синтагматических отношений, что подчеркивает необходимость дальнейшего исследования этих понятий.

В отличие от Соссюра, который, учитывая моменты поэтики и стилистики упоминал о поэтическом языке, но основной фокус делал на лексических и грамматических структурах, Якобсон активно исследовал поэтический язык и стилистику, подчеркивая важность синтаксических и фонетических особенностей в создании художественного текста

Ученые, такие как Бердалиев Абдували, Мирзакулов Турсунали и Зияев Аваз Ихтиёрович, внесли значительный вклад в адаптацию зарубежных и русских концепций к специфике узбекского языка, что свидетельствует о богатстве и разнообразии подходов в данной области.

В своих трудах Ферденанд де Соссюр подчеркивал важность различия между "ланг" (язык как система) и "пароле" (речь как использование языка). Он акцентировал внимание на том, что значение слова определяется через его место в системе, что является основой для анализа синтагматических и парадигматических отношений. Соссюр ввел концепцию "сигнификанта" и "сигнифицированного", что позволяет понимать, как слова формируют значения в зависимости от их контекста и взаимосвязей.

В исследованиях Трубецкого наблюдались развитие идеи о фонемах и морфемах, акцентируя внимание на их роли в структуре языка. Он рассматривал язык как систему, где каждое звуковое явление имеет значение только в контексте других элементов. Его работы углубили понимание парадигматических отношений, показывая, как фонетические и морфологические элементы взаимодействуют в рамках лексической системы.

Бердалиев исследовал лексическую семантику и предложил новые подходы к анализу значений слов в контексте культурных особенностей. Он подчеркивал важность семантических полей и их взаимодействия.

Мирзакулов Турсунали сосредоточился на сравнительном анализе лексических систем различных языков, выявляя уникальные синтагматические и парадигматические связи.

Их работы расширили понимание лексической системы, показывая, как культурные факторы влияют на синтаксические конструкции и выбор слов.

Таким образом, теоретические основы лексической системы языка в рамках синтагматики и парадигматики представляют собой сложную и многогранную область исследования. Анализ работ как зарубежных, так и русских и узбекских ученых позволяет глубже понять механизмы функционирования языка и его структуры. Исследование

синтагматических и парадигматических отношений открывает новые горизонты для дальнейших исследований в области лексикологии и языковой теории.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Хомский Н. Язык и мышление. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972, с.96
2. Введение в формальный анализ естественных языков. Автор: Хомский Ноам, Миллер Джордж *Перевод с английского Е.В.Падучевой.* М.: Едиториал УРСС, 2003.-64 с.
3. Прологомены к теории языка Автор: Луи Ельмслев Издательство: М.: Ком.Книга Год: 2006, с.
4. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л., 1974.
5. Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы / Сост. и общ. ред. М.Л. Гаспарова. — М.: Прогресс, 1987. 464 с., [12] л. ил. — (Языковеды мира)
6. Основы фонологии/пер.с нем. А.А.Холодовича. Под ред. С.Д.Кацнельсона-М., Аспект пресс., 2000, -352 стр.
7. Работы по поэтике: Переводы/Сост.и общ.ред. М.Л.Гаспарова .-М.: Прогресс,1987.464 с.,[12] л.ил.-(Языковеды мира)
8. Поливанов, Е.Д. Лекции по введению в языкознание и общей фонетике / Е.Д. Поливанов. - М.: Едиториал УРСС, 2019.
9. Диссертация на тему: Семантико-сигнификативная парадигматика и синтагматические отношения в конструкциях сложноподчиненного предложения узбекского литературного языка Год:1989. Автор научной работы:Бердалиев, Абдували. Ученая степень: доктор филологических наук, стр.18
10. Исаева З.Т. «Антропоцентризм - новая научная парадигма в «активной лексикологии»
11. Исаева, З.Т. (2023). ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАДИГМАТИКИ И СИНТАГМАТИКИ В КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Finland international scientific journal of education, social science & humanities, 11(4), 269-264.
12. Исаева, З.Т. (2023). СИНТАГМАТИКА И ПАРАДИГМАТИКА КАК ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ И СВЯЗИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 99-103.
13. Исаева, З.Т. (2023). ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 900-903.
14. Исаева, З.Т. (2017). К ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА ОТ ВНУТРИСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЯЗЫКА К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ. Актуальные научные исследования в современном мире, (4-2), 41-44.
15. Исаева З.Т. (2024) СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СЛОВ В СЛОВСОЧЕТАНИЯХ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 2024, 8 (4), 51-56.